

Правовий аспект зображення в релігії

В своїй доповіді я хочу проаналізувати декілька судових процесів, які стосуються питань релігії. Одним з них є справа тамплієрів. Серед обвинувачень, пред'явлених тамплієрам, було обвинувачення в ідолопоклонстві. В протоколах інквізиції було зазначено, що під час загальних зборів вносили “голову”, яку цілували, називали Спасителем. Тамплієри вказували, що при цьому в них виникало почуття панічного страху. Яке ж зображення мали на увазі засуджені? Що приховували їхні духовні вожді? Історія розкрила цю таємницю. Це була Туринська Плащаниця.

Виставка, яка називалась “Осторожно, релігія” закінчилась гучним судовим процесом. Які ж експонати були представлені? Один з них: обличчя на фоні етикетки “Кока-коли” було змодельоване таким чином, що поєднувало в собі образи Христа, Джоконди і текстову вставку, яка є частиною літургійної формули та має значення для всіх християнських конфесій. Всі інші експонати також були пародіями на релігійні святині.

Експонати викликали негативні емоції у відвідувачів, серед яких було багато дітей. Сакральні предмети, що потрапили на виставку змінювали своє значення на протилежне, а нейтральні роботи на фоні інших робіт пробуджували в людях агресію.

Судовим процесом закінчилась акція “Опыты иконоборства”, на якій художник рубав сокирою ікони і пропонував глядачам за певну суму прийняти участь в цій акції.

Зараз питання про межу свободи творчості художника, право на зображення, право на свободу світогляду, постали перед нами гострим кутом. В Конституції України інститут прав і свобод людини зайняв центральне місце, що прискорило розробки у сфері цивільно-правового регулювання особистих немайнових відносин. В Цивільному кодексі України закріплено особисті немайнові права фізичних осіб, визначено їх зміст, гарантії та способи захисту. Але в діючому законодавстві і цивілістичній науці на даний час не сформована чітка єдина система особистих немайнових прав – існує дворівнева система: особисті немайнові права, які забезпечують природне існування фізичної особи, і особисті немайнові права, які забезпечують соціальне буття фізичної особи. На жаль, більшість прав і свобод носять декларативний характер і основною причиною наявності даної ситуації є невідповідність галузевого законодавства Конституції України.

В багатьох країнах виникає схожа реакція суспільства на спроби художників зобразити перевернуті релігійні образи і символи. Так, в Греції і Італії був заборонений фільм Мартіна Скорцезе “Остання спокуса Христа”. В Великобританії заборонили показ фільму “Бачення екстазу”, в якому в некоректній формі була зображена католицька свята Тереза Авільська. Пізніше Європейський суд з прав людини визнав правоту Британського управління, яке заборонило показ даної стрічки. Зараз розгорівся скандал, пов'язаний з мультиплікаційним серіалом “Папатаун”.

Карикатурна війна, що виникла після публікацій карикатур на пророка Мухамеда, потягнула за собою кривавий слід. На даний час суперечності не зникли, може розгорітись нова конфронтація. Отже, зупинимось детальніше на мусульманському світогляді.

Р. Давид стверджував, що іслам є релігією закону, а мусульманське право має не раціональну, а релігійну, “божественну природу” [2, 386-387, 394]. На думку Мухаммеда

Фарука ан-Набхана, в загальному комплексі нормативних приписів шаріату релігійні і цивільні норми не розрізняються. Норми “особистого статусу” діють головним чином серед мусульман, але на думку мусульманських науковців, “исламское законодательство предназначено не только для одного или двух поколений, но и для всего человечества во всех уголках мира и до Судного Дня” [1, 103]. Згідно мусульманського права, будь-який “гріх”, в тому числі порушення моральних норм, може бути покараний мусульманським судом.

Іслам забороняє мусульманину мати в своєму будинку образи, або зображення, яке містить образ будь-чого або будь-кого, має тілесну форму і є предметом поклоніння. Цікавим є рішення алімів Дагестану з рекомендацією не руйнувати скульптур Будди, бо вони не служать об'єктом поклоніння і не сприяють відверненню мусульман від ісламу, а їх знищення дискредитує мусульман в очах світової громадськості. Мусульманину заборонено займатися виготовленням зображень, навіть для немусульман. В доктрині наведені причини такої заборони: ідолопоклонство, гордість творця, великосвітські розкоші (в ісламі категорично все це заборонено) [1, 101-103]. У випадку, якщо образи створюються не для возвеличення кого-небудь, а тож не відносяться до інших заборон, іслам не бачить в цьому нічого поганого. Як приклад, можна навести зображення людини або тварини в дитячих іграшках, кондитерських виробах, які дозволені в Ісламі [1, 106, 107].

Також у мусульман існує заборона на зображення різних атрибутів (це вважається ідолопоклонством), як приклад, можна навести заборону на зображення хреста.

З приводу малюнків, які виконані на папері, матерії, грошових купюрах, ковдрах, можна сказати про відсутність спільних правил – в кожному конкретному випадку виноситься окреме рішення. Забороненими є портрети правителів, лідерів, інших осіб, особливо якщо їх встановлюють або розвішують в публічних місцях. В ісламі дозволено створювати скульптури і картини з образами неживих предметів, пейзажі, тощо, але при умові що вони не є елементом розкоші [1, 108-110]. Мусульманські законодавці дозволили фотографії, особливо, якщо образи живої істоти на них зображені частково. Шейх Мухаммад Бахід, ствержував, що фотографія – це “результат миттєвого улавлівання фотоапаратом образу реального об'єкта” і в даному випадку немає причин для заборони. Але, якщо даний образ не існує в реальному світі, а придуманий художником, то це не відноситься до фотографування. Велике значення має і те, що зображено на фотографії. Якщо, наприклад, це порнографія, релігійне освячення, або світське возвеличення, то зрозуміло, що в ісламі це заборонено. В мусульманському праві існує також заборона розміщення фотографій на могилах [1, 115, 116].

В Вахітовському районному суді Казані зараз розглядається дуже цікава судова справа, причиною якої була заборона органів внутрішніх справ фотографуватись мусульманським жінкам на паспорт в хустині, згідно норм Шаріату.

Карикатурна війна ж розпочалась з релігійної ненависті. На мою думку, перед тим, як говорити про такі актуальні для кожної людини проблеми, потрібно проаналізувати релігійно-правовий світогляд. В Україні, як і в інших країнах проживають мусульмани, і, зрозуміло, що конфлікти неминучі. Найкращим способом вирішення будь-якого конфлікту є його попередження, усунення протиріч. З цією метою потрібно внести зміни в книгу друту Цивільного кодексу України.

Примітки

1. Юсуф Кардаві, Дозволеное и запретное в исламе. – СПб., 2004. – С. 101-131
2. Давид. Р. Основные правовые системы современности. – М., 1988.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007